

PENINGKATAN EFISIENSI PENGUTIPAN BRONDOLAN SAWIT MELALUI RANCANG BANGUN ALAT BANTU DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

IMPROVING THE EFFICIENCY OF OIL PALM LOOSE FRUIT COLLECTION THROUGH THE DESIGN AND DEVELOPMENT OF AN ASSISTIVE TOOL IN OIL PALM PLANTATIONS

Oksya Hikmawan¹⁾, Erwin Pardede²⁾ Jodi Harmedi³⁾

¹⁾ Program Studi Agribisnis Kelapa Sawit Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan.
E-mail: oksya1110@gmail.com

²⁾ Program Studi Agribisnis Kelapa Sawit Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan.
E-mail: erwin_pardede@kemenperin.go.id

³⁾ Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
E-mail: suhermanuntirta@yahoo.co.id

INFO ARTIKEL

Kata kunci
*Brondolan,
kelapa sawit,
efisiensi, alat
bantu, pengutipan*

ABSTRAK

Prototipe alat pengutip brondolan sawit telah didesain dan dibuat, serta telah dilakukan pengujian alat di lahan perkebunan kelapa sawit yang telah menghasilkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan desain, prototipe, dan data kinerja maksimal dari alat pengutip brondolan sawit untuk diaplikasikan di perkebunan kelapa sawit. Komponennya terdiri dari pengutip, rangka, roda, elektromotor, handle dan penampung brondolan yang terkutip. Desain prototipe alat dibuat dengan mempertimbangkan faktor karakteristik brondolan sawit dan kondisi lahan sawit di Indonesia, agar nantinya alat bekerja dengan baik sesuai tujuan pembuatan. Hasil menunjukkan bahwa kapasitas lapang pengutipan menggunakan alat bantu pengutip brondolan ini sebesar 0.54 m²/sekon, Kemudian rata-rata waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk mengutip brondolan pada satu piringan pohon sawit adalah 35.38 sekon,.Pengujian dilakukan sebanyak lima hari pengulangan, efisiensi pengutipan terbesar adalah 90 % sedangkan efisiensi pengutipan paling kecil adalah 50 %. Hasil menunjukkan bahwa rata-rata efisiensi pengutipan sebesar 75,34%,

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

Loose fruit, Oil palm, Efficiency, Assistive tool, Fruit collection

A prototype of an oil palm loose fruit collector was designed, fabricated, and tested under field conditions in a productive oil palm plantation. The study aimed to develop an effective design, construct the prototype, and evaluate its optimal performance for potential application in oil palm harvesting operations. The device comprises a collector unit, frame, wheels, electric motor, handle, and a container for the gathered loose fruits. The design process considered the physical characteristics of oil palm loose fruits as well as the terrain and operating conditions typical of Indonesian plantations, to ensure reliable functionality. Field tests revealed that the collector achieved a working capacity of 0.54 m²/s, with an average of 35.38 seconds required to collect loose fruits within a single palm frond circle. The trials, conducted over five consecutive days, demonstrated a maximum collection efficiency of 90% and a minimum of 50%, resulting in an average efficiency of 75.34%. These findings indicate that the prototype has the potential to improve harvesting efficiency and reduce manual labor in oil palm plantations.

PENDAHULUAN

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi pertanian yang menjadi primadona hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia. Hal tersebut dipertimbangkan dari hasil produksi komoditinya berupa CPO (*Crude Palm Oil*) dan PKO (*Palm Kernel Oil*) yang dapat diolah sebagai bahan mentah untuk membuat berbagai produk yang bernilai komersial dengan profit yang tinggi. Kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan dari minyak kelapa sawit tidak terlepas dari kegiatan budidaya dan pengolahan komoditi di perkebunan terutama saat kegiatan pemanenan (Pahan, 2011; Nazamuddin, 2013; Tarigan, 2017).

Proses pemanenan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Indonesia hingga saat ini umumnya masih dilakukan secara manual menggunakan alat tradisional seperti egrek dan dodos. Selama proses ini, sejumlah brondolan (buah sawit lepas) seringkali terjatuh dari tandan dan tercecer di sekitar piringan pohon. Jumlah brondolan yang terlepas dapat mencapai proporsi signifikan dari total hasil panen, sehingga pengutipannya menjadi tahap krusial dalam mempertahankan kuantitas dan kualitas panen (Sihombing, 2012; Tarigan, 2017). Namun, aktivitas pengutipan

yang dilakukan secara manual dengan posisi tubuh membungkuk atau jongkok secara berulang sering kali menyebabkan kelelahan otot pada pekerja panen. Kondisi ini berpotensi menurunkan produktivitas kerja dan berdampak negatif terhadap efisiensi pemanenan (Putranti, 2013; Wignjosobroto, 2008).

Berdasarkan beberapa studi literatur, di Indonesia alat pengutip brondolan yang tersedia umumnya masih sederhana, seperti alat berbentuk garuk yang hanya berfungsi untuk mengumpulkan brondolan ke satu titik sebelum dikumpulkan kembali secara manual oleh buruh panen. Selain itu, terdapat juga alat berbentuk kawat oval elastis yang dirancang untuk menampung brondolan secara terbatas, namun memiliki kapasitas kecil dan tidak efektif digunakan di lahan yang tidak rata (Tarigan, 2017; Nazamuddin, 2013).

Permasalahan terkait alat bantu pengutip brondolan ini berangkat dari hasil observasi langsung penulis di lapangan, khususnya pada kegiatan pengutipan di perkebunan kelapa sawit. Proses pengutipan brondolan umumnya masih dilakukan secara manual dengan menggunakan karung, di mana buruh panen mengumpulkan brondolan yang tercecer di sekitar piringan pohon dan membawanya ke Tempat Pengumpulan Hasil (TPH). Aktivitas ini dilakukan dengan postur kerja jongkok, membungkuk, dan berdiri secara berulang selama sekitar enam jam setiap hari. Posisi kerja yang tidak ergonomis ini menimbulkan kelelahan otot, terutama pada bagian pinggang dan punggung bawah. Hal tersebut terlihat dari kebiasaan buruh yang sering mengurut pinggang atau mengalami kesulitan untuk berdiri tegak setelah berjongkok.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa aktivitas pengutipan brondolan secara manual berdampak signifikan terhadap kelelahan fisik tenaga kerja dan menurunkan produktivitas pemanenan. Putranti (2013) menyatakan bahwa postur kerja membungkuk dan jongkok secara terus-menerus selama proses pengutipan dapat menimbulkan gangguan muskuloskeletal, terutama pada punggung dan lutut. Sementara itu, Tarigan (2017) melaporkan bahwa penggunaan alat bantu sederhana mampu meningkatkan efisiensi pengumpulan brondolan hingga 20% dibandingkan metode konvensional. Hal ini didukung oleh temuan Wignjosobroto (2008), yang menegaskan bahwa rancangan alat kerja yang ergonomis dapat secara langsung meningkatkan kenyamanan dan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa proses pengutipan brondolan kelapa sawit secara manual menimbulkan beban fisik yang signifikan pada pekerja. Khalid, Shuib, dan Kamarudin (2021) menyatakan bahwa aktivitas membungkuk secara berulang selama pengumpulan *loose fruit* menyebabkan kelelahan otot dan menurunkan efisiensi kerja panen. Selain itu, Ramdhan, Hassan, Azis, dan Kadir (2020) melaporkan bahwa pengembangan alat seperti *Integrated Loose Fruit Collector (ILFC)* dapat meningkatkan efisiensi pengumpulan brondolan hingga lebih dari 50% dibandingkan metode manual. Sementara itu, Yusoff, Hassan, dan Azis (2019) menambahkan bahwa metode semi-mekanis dan sistem vakum dinilai sebagai solusi yang menjanjikan untuk menggantikan cara konvensional yang masih dominan digunakan saat ini. Oleh karena itu, inovasi lokal berupa alat bantu pengutip brondolan sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ergonomi

dan meningkatkan efisiensi pemanenan di perkebunan kelapa sawit dan melalui penelitian ini diharapkan dapat dirancang suatu alat bantu yang mampu menurunkan risiko kelelahan otot pada buruh panen serta mengurangi jumlah brondolan yang tertinggal di lahan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didasarkan pada pengamatan yang telah dilakukan di perkebunan kelapa sawit. Tujuan yang di jalankan yaitu untuk mendesain kembali serta menguji alat pengutipan brondolan untuk mengutip brondolan yang tertinggal di piringan pohon kelapa sawit.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan rancangan secara umum yaitu berdasarkan pendekatan rancangan fungsional yang akan diketahui bagaimana peningkatan produktivitas pengutipan brondolan yang tertinggal maupun tidak terkutip. Pembuatan alat ini, di mulai dengan melakukan pengamatan ke lapangan, kemudian mendesain bentuk alat, kemudian melakukan perakitan alat, lalu di lakukan nya uji fungsional dari alat tersebut

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan untuk pembuatan prototipe meliputi mesin las listrik, las LPG, gerinda tangan, gerinda duduk, mesin bor tangan, mesin bor duduk, penggaris, meteran, busur, gunting, obeng, serta kunci pas dan kunci ring; sedangkan bahan yang digunakan mencakup besi plat, besi pipa, besi siku, baut dan mur, elektromotor, baterai aki, kabel, tumbol saklar, rantai dan sproket, roda universal, serta roda karet.

Prosedur kerja dalam penelitian ini meliputi tahap pembuatan alat yang diawali dengan menyiapkan alat dan bahan, mengukur dan memotong besi sesuai desain, melakukan pengelasan rangka, memasang sistem elektromotor dan kelistrikan, serta mengecat dan menyelesaikan proses finishing, dilanjutkan dengan tahap pengujian prototipe di lapangan dengan cara memilih pohon kelapa sawit yang memiliki banyak brondolan tertinggal, lalu mengoperasikan alat secara manual melalui gerakan tarik dan dorong pada area tersebut, dan mengulang proses sesuai jumlah data yang direncanakan.

Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi performa alat bantu pengutip brondolan kelapa sawit yang telah dirancang dan diuji di lapangan. Parameter utama yang dianalisis mencakup kecepatan maju alat, kapasitas lapang pengutipan, serta efisiensi pengutipan. Masing-masing parameter dihitung menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan data primer hasil pengamatan langsung.

1. Kecepatan Maju Alat

Kecepatan maju alat dihitung untuk mengetahui seberapa cepat alat dapat bergerak saat proses pengutipan berlangsung. Kecepatan ini dihitung dengan membagi jarak tempuh (S) terhadap waktu tempuh (T), menggunakan rumus sebagai berikut:

$$V = \frac{S}{T}$$

Keterangan:

V = kecepatan maju (meter/detik)

S = jarak tempuh (meter)

T = waktu tempuh (detik)

2. Kapasitas Lapang Pengutipan

Kapasitas lapang menunjukkan luas area yang dapat dicakup oleh alat dalam satuan waktu tertentu. Kapasitas ini dihitung dengan membagi luas area pengutipan (A) dengan waktu yang dibutuhkan (T), menggunakan rumus:

$$KLP = \frac{A}{T}$$

Keterangan:

KLP = kapasitas lapang pengutipan ($m^2/detik$)

A = luas area pengutipan (m^2)

T = waktu pengutipan (detik)

3. Efisiensi Pengutipan.

Efisiensi pengutipan digunakan untuk mengetahui seberapa banyak brondolan yang berhasil dikumpulkan dibandingkan dengan jumlah total brondolan yang ada di lapangan. Efisiensi dihitung menggunakan rumus:

$$Efp = \frac{\text{Brondolan terkutip}}{\text{Total Brondolan}} \times 100\%$$

Keterangan :

Efp : efisiensi pengutipan (%).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alat ini dirancang untuk mengutip brondolan sawit yang berjatuhan di piringan pohon kelapa sawit. Dimensi alat ini adalah panjang keseluruhan sebesar 120 cm lebar 40 cm dan tinggi sebesar 100 cm.

Desain rancangan fungsional sangatlah penting karena dalam rancangan fungsional terdapat mekanisme-mekanisme, bagian, serta fungsi yang dipilih dalam perancangan. Pada rancangan alat pengutip brondolan ini terdapat 5 (lima) komponen utama yang terdiri dari pengutip, rangka, penampung, roda, dan pegangan. Adapun fungsi dari komponen-komponen tersebut adalah :

1. Pengutip, berfungsi untuk mengambil brondolan dan melemparnya masuk ke penampung.
2. Rangka, berfungsi sebagai memberi bentuk alat dan menahan beban komponen di atasnya.
3. Penampung, berfungsi untuk menampung hasil pengutipan brondolan sementara sebelum dipindahkan ke karung dengan kapasitas lebih besar.
4. Roda, berfungsi untuk mempermudah mobilitas alat dari satu tempat ke tempat lain.
5. Pegangan, berfungsi untuk pegangan operator mengarahkan jalannya mesin.

Gambar 1. Desain dan Spesifikasi alat
Sumber : Diolah oleh Penulis

Tabel 1. Keterangan Bahan yang Digunakan

No	Keterangan	Bahan yang di gunakan
1	Pegangan	Menggunakan besi pipa ukuran 0.5 ml
2	Rangka	Menggunakan besi siku ukuran 20x30 mm
3	Roda	Menggunakan roda karet
4	Gear	Menggunakan gear (frehell) sepeda
5	Rantai	Menggunakan rantai sepeda
6	Pengutip	Menggunakan Plat strip 20x30 mm
7	Penampung	Menggunakan wadah berbentuk persegi Panjang
8	Elektromotor	Menggunakan Baterai Aki dan elektromotor starter sepeda motor

Pengujian Kecepatan Maju Alat

Pengujian pertama adalah menguji kecepatan maju alat dengan cara menjalankan alat di kebun kelapa sawit pada lintasan sepanjang 5 meter. Alat di jalankan pada lintasan yang telah di siapkan kemudian waktu tempuh alat diukur dengan stopwatch. Pengujian ini dilakukan sebanyak lima pengulangan dan didapatkan kecepatan maju rata-rata alat.

Tabel 2. Hasil Pengujian Kecepatan Maju Alat

Pengulangan (hari)	Jarak tempuh pengutipan (m)	Waktu (sekon)	Kecepatan aktual (m/sekon)
Hari ke-1	5.00	15.00	0.33
Hari ke-2	5.00	13.95	0.36
Hari ke-3	5.00	16.94	0.29
Hari ke-4	5.00	13.20	0.38
Hari ke-5	5.00	13.18	0.38
Rata-rata	5.00	14.28	0.34

Sumber : Hasil pengolahan penulis

Hasil pengujian menunjukkan rata-rata kecepatan maju aktual alat adalah sebesar 0.348 m/detik, rata-rata waktu yang dibutuhkan yaitu 14.28 sekon, dan jarak piringan pohon kelapa sawit yang di tempuh adalah 5.00 m. Kecepatan dorongan tidak berpengaruh terhadap pengutipan brondolan kelapa sawit, di karenakan alat ini di gerakan menggunakan mesin dan operator dari alat ini hanya mengarahkan jalan nya alat ini. Namun yang mempengaruhi kecepatan maju dari alat ini adalah kontur tanah yang tidak rata (menggunduk) dan juga rumput yang tumbuh di sekitar pohon kelapa sawit.

Pengujian Kapasitas Lapang Pengutipan

Pengujian ini dilakukan sebanyak lima kali pengulangan di tempat yang sama dilakukan untuk pengujian pertama. Ujia kapsitas lapang pengutipan ini dilakukan dengan cara mengoperasikan alat untuk mengutip brondolan di piringan pohon kelapa sawit yang sebelumnya sudah di sebar brondolan sebanyak 30 butir. Kemudian waktu yang diperlukan untuk mengutip semua brondolan di suatu luasan tersebut diukur dengan stopwatch. Setelah itu dengan menghitung luas area piringan pohon kelapa sawit maka akan dapat diketahui kapasitas lapang pengutipan alat yang telah di desain ini.

Tabel 3. Hasil Pengujian Kapasitas Lapang Pengutipan Menggunakan Alat Bantu

Pengulangan (hari)	Luas area Pengutipan (m ²)	Waktu pengutipan (sekon)	KLP (m ² /sekon)
Hari ke-1	20.00	49.60	0.40
Hari ke-2	20.00	38.60	0.51
Hari ke-3	20.00	33.12	0.60
Hari ke-4	20.00	37.12	0.53
Hari ke-5	20.00	30.39	0.65
Rata-rata	20.00	35.38	0.54

Sumber : Hasil pengolahan penulis

Tabel diatas menunjukkan kapasitas lapang pengutipan alat sebesar 0.30 m²/detik. Luas piringan pohon sawit yang digunakan untuk pengujian ini adalah sebesar 20.00 m². Kemudian waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk mengutip brondolan pada satu piringan pohon sawit adalah 65.30 detik. Hubungan dari kecepatan dengan jumlah pengutipan yaitu semakin cepat pengutipan yang dilakukan maka semakin banyak brondolan yang terkutip.

Pengujian Efisiensi Pengutipan

Fungsi utama dari alat ini adalah untuk memudahkan pengerjaan mengutip brondolan-brondolan yang jatuh di sekitar pohon sawit. Serta dapat mengurangi jumlah losses panen sawit. Uji fungsional selanjutnya yaitu pengujian efisiensi pengutipan alat. Pengujian ini dilakukan dengan cara mengoperasikan alat di piringan pohon sawit yang sebelumnya sudah disebar 30 butir brondolan sawit secara acak. Kemudian di akhir proses pengutipan akan dihitung berapa brondolan yang terkutip dan masuk ke dalam penampungan serta berapa jumlah brondolan yang tidak terkutip. Dengan begitu akan diketahui berapa persen efisiensi pengutipan pada alat ini.

Tabel 4. Hasil Perhitungan Efisiensi Pengutipan Menggunakan Alat Bantu Pengutipan

Pengulangan (hari)	Jumlah brondolan (buah)	Jumlah brondolan terkutip (buah)	Jumlah brondolan tidak terkutip (buah)	Effisiensi pengutipan (%)
Hari ke-1	30	25	5	83.3
Hari ke-2	30	26	4	86.7
Hari ke-3	30	20	10	66.7
Hari ke-4	30	27	3	90
Hari ke-5	30	15	15	50
Rata-rata	30	22,6	7.4	75.34

Sumber : Hasil pengolahan penulis

Setelah melakukan beberapa pengujian dan perbaikan pada alat, hasil pengujian akhir menunjukkan rata-rata efisiensi pengutipan adalah sebesar 75.34 %. Pengujian dilakukan sebanyak lima ulangan, efisiensi pengutipan terbesar adalah 90 % sedangkan efisiensi pengutipan paling kecil adalah 50 %. Kendala terbesar pengutipan di kebun sawit adalah kontur tanah yang tidak rata dan Banyak gundukan yang terdapat di kebun sawit. Hal tersebut menjadikan menurunnya jumlah pengutipan di hari ketiga dan kelima. Walaupun hampir semua brondolan yang jatuh di kebun selalu berada di dalam piringan, dan mayoritas piringan sawit kontur tanahnya lebih bagus dibanding daerah-daerah lain di kebun sawit, tapi tetap saja terdapat kontur tanah yang tidak rata. Hal ini menyebabkan bagian serok alat ini membentur tanah yang tidak rata. Sehingga operator harus memaju mundurkan alat saat dioperasikan agar dapat berjalan kembali.

Dari pengujian alat bantu pengutip brondolan ini di dapat hasil yaitu Hasil pengujian rata-rata kecepatan maju aktual alat pengutipan adalah sebesar 0.34 m/detik, rata-rata waktu yang dibutuhkan yaitu 14.28 sekon, dan jarak piringan pohon kelapa sawit yang di tempuh adalah 5.00 m. kemudian kapasitas lapang pengutipan alat sebesar 0.54 m²/detik. Luas piringan pohon sawit yang digunakan untuk pengujian ini adalah sebesar 20.00 m². Kemudian waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk mengutip brondolan pada satu piringan pohon sawit adalah 35.38 detik. hasil pengujian akhir menunjukkan rata-rata efisiensi pengutipan adalah sebesar 75.34 %. Pengujian dilakukan sebanyak lima hari pengulangan, efisiensi

pengutipan terbesar adalah 90 % sedangkan efisiensi pengutipan paling kecil adalah 50 %.

SIMPULAN

Hasil kesimpulan menunjukkan kapasitas lapang pengutipan sebesar 0.54 m²/detik, dengan Luas piringan pohon sawit yang digunakan untuk pengujian ini adalah seluas 20.00 m². Kemudian rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengutip brondolan pada satu piringan pohon sawit adalah 35.38 sekon. Nilai rata-rata efisiensi pengutipan brondolan menggunakan alat pengutip brondolan yaitu sebesar 75.34 %. Alat yang dirancang sudah mampu mengutip brondolan dan melemparkannya masuk ke penampungan sesuai dengan tujuan penelitian. Namun efisiensi pengutipan alat ini belum maksimal karena adanya tanah yang tidak datar.

DAFTAR PUSTAKA

- Khalid, M. R., Shuib, A. R., & Kamarudin, N. H. (2021). Mechanising oil palm loose fruits collection – A review. *Journal of Oil Palm Research*, 33(1), 1-11.
- Nazamuddin, M. I. (2013). Karakteristik teknik pemanenan buah sawit dan analisis energi potensial tandan buah sawit. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Pahan, I. (2011). Panduan lengkap kelapa sawit: Manajemen agribisnis dari hulu hingga hilir. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Putranti, K. A. (2013). Studi waktu (time study) pada aktivitas pemanenan kelapa sawit di Perkebunan Sari Lembah Subur, Riau. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Ramdhan, M. Z., Hassan, W. Z. W., Azis, N., & Kadir, A. Z. A. (2020). Development of integrated loose fruit collector machine for oil palm plantations. *Bulletin of Electrical Engineering and Informatics*, 9(2), 678-686.
<https://doi.org/10.11591/eei.v9i2.2087>
- Sihombing, S. A. (2012). Manajemen panen kelapa sawit di PT. Socfin Indonesia. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Tarigan, I. R. (2017). Alat pengumpul brondolan buah untuk meningkatkan pendapatan petani kelapa sawit. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Wignjosoebroto, S. (2008). Ergonomi: Studi gerak dan waktu untuk peningkatan produktivitas kerja. Surabaya: Guna Widya.
- Yusoff, M. Z. M., Hassan, W. Z. W., & Azis, N. (2019). Loose fruit collector machine in Malaysia: A review. *International Journal of Engineering Technology and Sciences*, 6(2), 65-75.